

ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK

**SMART CITY RENDSZEREK
ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
ÉS PROBLÉMÁI**

VÁROSVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATOK - JÖVŐKÉPE

INNOVATÍV, OKOS VÁROSI MEGOLDÁSOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT VETÍTI ELŐRE, PL.:

- **ENERGIAHATÉKONYSÁG** NÖVELÉSE
- TOVÁBBI **BEVÉTELEK** ELÉRÉSE
- A LAKOSSÁG **BIZTONSÁGÁNAK** FOKOZÁSA
- A **FENNTARTHATÓSÁG** JAVÍTÁSA

EZÁLTAL **VONZÓBBÁ** VÁLNAK AZ ÚJ LAKOSOK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

AZ OKOS KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZEREK **INTEGRÁLHATÓK** AZ EGÉSZ VÁROSRA KITERJEDŐ **INFRASTRUKTÚRÁBA**, EZÁLTAL

➔ **MEGVALÓSÍJTJÁK AZ OKOS VÁROS FOGALMÁT**

OKOS VÁROS – KORSZERŰ ÉS INNOVATÍV *INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIÁK*

ALKALMAZÁSÁVAL EGYBESZÖVI:

- A **TERMÉSZETI** ÉS **ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉT**,
- A **DIGITÁLIS INFRASTRUKTÚRÁJÁT**,
- A **SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉT** ÉS **GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGÁT**

A LAKOSAINAK FOKOZOTT BEVONÁSÁVAL,

FENNTARTHATÓ MÓDON **FEJLESZTI**

A **KOMMUNIKÁCIÓS** ÉS **SZENZOR-TECHNOLÓGIÁK** SEGÍTSÉGÉVEL

- EGYBESZÖVI A **VÁROS HÁLÓZATAIT**
- **OPTIMALIZÁLJA** ÉS **FELÜGYELI**
 - A **VILLAMOS-ENERGIA** ELLÁTÁST
 - A **KÖZLEKEDÉST** ÉS A **LOGISZTIKÁK** MŰKÖDÉSÉT

EZÁLTAL **JAVÍTJA** A LAKÓK ÉLETMINŐSÉGÉT!

KELL HOZZÁ EGY **INTELLIGENS KÖZVILÁGÍTÁS MENEDZSMENT** RENDSZER

AZ **OKOS** ESZKÖZÖK ÉS **TECHNOLÓGIÁK** TÉRHÓDÍTÁSÁVAL
TÁRSADALMI IGÉNY AZ **OKOS VÁROSI** MEGOLDÁSOKRA
AZ **INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK** MELLETT
MEGJELENTEK AZ **INTELLIGENS KÖZVILÁGÍTÁSI**
RENDSZEREK, AMELYEK MIND HOZZÁJÁRULNAK A **SMART**
CITY KIALAKULÁSÁHOZ ÉS FEJLŐDÉSÉHEZ.
AZ **OKOS VÁROSHOZ** ELKERÜLHETETLEN AZ **INTELLIGENS**
KÖZVILÁGÍTÁS ALKALMAZÁSA

INTELLIGENS KÖZVILÁGÍTÁS = SMART CITY ALAPINFRASTRUKTÚRA

SZÁMOS KÜLFÖLDI TANULMÁNY SZERINT HAMAROSAN MEGTÖRTÉNIK AZ ÁTTÖRÉS!

- **2027.-RE (8 ÉV ALATT)** ELÉRI A **363 MILLIÓT** AZ UTCAI LÁMPATESTEK SZÁMA A VILÁGON,
- A **KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK** EGYÜTT ÖSSZESEN **64 MILLIÁRD DOLLÁRT** FOGNAK ÉRNI
- EBBŐL **79%** (NÉMELYEK SZERINT **89%**) **LED-ES** VILÁGÍTÓTEST LESZ
(**287 MILLIÓ DB, 50 MILLIÁRD DOLLÁR** ÉRTÉKBEN)
- ILLETVE **34% INTELLIGENS, HÁLÓZATBA KAPCSOLT**
(**123 MILLIÓ DB** UTCAI VILÁGÍTÓTESTBEN)

DE MI IS AZ AZ **OKOS KÖZVILÁGÍTÁS**? MITŐL LESZ OKOS EGY VILÁGÍTÓTEST?

- A HÁLÓZATBA KAPCSOLT VILÁGÍTÓTESTEK **KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓRA**, AZAZ KÉTIRÁNYÚ ADATÁRAMLÁSRA, KÉPESESEK
- A TÁVOLBÓL IRÁNYÍTHATÓK ÉS LEKÉRDEZHETŐK, TEHÁT **TÁVVEZÉRELHETŐK** ÉS **TÁVFELÜGYELHETŐK!**

AZ INTELLIGENS KÖZVILÁGÍTÁSRA ÉPÍTKEZŐ INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

- A **KÖZVILÁGÍTÁS KI/BE** KAPCSOLÁSA A **TELEPÜLÉSEN ELHELYEZETT FÉNYMÉRŐ** MÉRÉSEI ALAPJÁN
- **ELŐRE BEÁLLÍTOTT LUX** ÉRTÉK ELÉRÉSEKOR KAPCSOL EGY ÁLLÍTHATÓ IDŐABLAKBAN
- A **HELYI FÉNYVISZONYOKHOZ** IGAZÍTJA A KÖZVILÁGÍTÁS MŰKÖDTETÉSÉT
- NŐ A TELEPÜLÉSEN ÉLŐK **KOMFORT ÉRZETE** ÉS A **SZOLGÁLTATÁS SZÍNVONALA** ↑

FÉNYMÉRŐ

A MEGVILÁGÍTÁSI IDŐTARTAMOK ALAKULÁSA A KÖZVILÁGÍTÁSBAN **LUX ÉRTÉK** SZERINT (2018. ÉVBEN)

- A TELEPÜLÉSEKEN KIHELYEZETT **FÉNYMÉRŐK MÉRÉSEI** ALAPJÁN ÖSSZESÍTETTÜK 1 ÉV MÉRÉSI ADATAIT (2018. ÉVBEN)
- **MEGVIZSGÁLTUK** 1 ÉV ÁTLAGÁBAN, EGY-EGY KIVÁLASZTOTT **LUX** ÉRTÉK, MILYEN **ÉVES MEGVILÁGÍTÁSI** IDŐTARTAMOT EREDMÉNYEZ A KÖZVILÁGÍTÁSBAN (ÉGÉSI IDŐ)

SMART CITY SZOLGÁLTATÁSOK

A **3.990 ÓRA**
MEGVILÁGÍTÁSI
IDŐTARTAMHOZ

2018. ÉVBEN

ÁTLAGOSAN

9,8 LUX ÉRTÉK

TARTOZOTT A
KÖZVILÁGÍTÁSBAN

AZ INTELLIGENS KÖZVILÁGÍTÁSRA ÉPÍTKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK ELŐNYEI

- **TÉNYLEGES FORGALOMSZÁMLÁLÁS**
ALAPÚ FÉNYÁRAM-VEZÉRLÉS, A FORGALOM NAGYSÁGÁHOZ IGAZÍTJA A MEGVILÁGÍTÁST
- KÖRNYEZET FIGYELÉS – **KAMERÁKKAL** – A LAKOSOK **BIZTONSÁG ÉRZETE** NŐ!
A KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATON **KEDVEZŐBB AZ ELSZÁMOLÁS** (0,1 KWH – 0,92 KWH !!!)
- **WIFI HOTSPOTOK** – INFRASTRUKTÚRA, SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL EMELKEDÉS

DOPLER RADAROS ADAPTÍV MOZGÁSÉRZÉKELÉS

- Nagysebességű fényáram vezérlés
- RF és PLC kommunikáció
- SMART CITY rendszerhez illesztve

A RENDSZER TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAI

- **LEVEGŐ TISZTASÁG, SZENNYEZETTSÉG** MÉRÉS
(SO₂, CO, CO₂, VOC, NO₂, CL, STB.)
- **GLOBÁLIS SUGÁRZÁS, ILLETVE ÓZON** MÉRÉS
- **METEOROLÓGIAI** ÉRTÉKEK MÉRÉSE (HŐMÉRSÉKLET, PÁRA, LÉGNYOMÁS, SZÉLIRÁNY ÉS –SEBESSÉG, STB.)
- **ZAJSZENNYEZETTSÉG** ÉS **VIBRÁCIÓ** MÉRÉS
(PL.: LISZT F. REPÜLŐTÉR KÖRNYÉKE, ZAJOS KÖRNYEZET FIGYELÉSE)
- **UTCAI TÁMADÁSOK JELZÉSE, LÖVÉSÉRZÉKELÉS, AZONNALI RIASZTÁS** TURISTA KÖZPONTOK, LÁTNIVALÓK KÖRNYEZETÉBEN

AZ INTELLIGENS KÖZVILÁGÍTÁSRA ÉPÍTKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK ELŐNYEI

- **ELEKTROMOS JÁRMŰVEK TÖLTŐINEK**
TÁVFELÜGYELETE, DIAGNOSZTIKAI
INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE, KIJELEZÉSE
- KÖZBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK,
RENDSZÁM FELISMERÉS,
- A LAKOSSÁGOT ELLÁTÓ **KISFESZÜLTÉGŰ
KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT** (KIF) ÜZEMIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÉNEK BEKAPCSOLÁSA A SMART
CITY RENDSZERBE - KIESETT IDŐSZAKOK ↓

MIT NYÚJT A SZOLGÁLTATÓKNAK?

- A HÁLÓZATI HIBÁK **PASSZÍV ELEM HIBA** ÉS A **VILÁGÍTÓTEST, AKTIV ELEM HIBA** SZÉTVÁLASZTÁSA
- **ONLINE**, NAPRAKÉSZ **VILÁGÍTÓTEST NYILVÁNTARTÁS** GPS KOORDINÁTÁK SZERINT, FOLYAMATOSAN AKTUALIZÁLT **AKTÍV ELEM LETÁR**
- CSÖKKENTI A LÁMPATEST **TÍPUSOK SZÁMÁT**, EZZEL **KEVESEBB** **VILÁGÍTÓTEST TÍPUSHOZ KELL KÉSZLETET TARTANI**

- AZ **OKOS VÁROS PROJEKTEK** ELTERJEDÉSÉT NEHEZÍTI, A KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATOK NAPPAL **FESZÜLTÉGMENTES ÁLLAPOTBAN** VANNAK
- NEM MINDEN SZOLGÁLTATÓ TÁMOGATJA A 0-24 ÓRÁS, FOLYAMATOS **FESZÜLTÉG KITÁPLÁLÁST** A KÖZVILÁGÍTÁSI SZÁLON.
- AZ OKOS VÁROS PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁT CSAK NEHEZÍTI, HOGY A **VET-BEN** NEM TALÁLHATÓ ERRE A HELYZETRE MEGOLDÁS. SZÜKSÉG LENNE **A VET MÓDOSÍTÁSÁRA** A SMART CITY PROJEKTEK ELTERJEDÉSÉHEZ.

HA TÁMOGATJA, VAGY ENGEDÉLYEZI IS A SZOLGÁLTATÓ A FOLYAMATOS KITÁPLÁLÁST, **AZÉRT VANNAK SAJNOS ÜZEMELTETÉSI NEHÉZSÉGEK:**

A TELEPÜLÉSEN A KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT **0-24 ÓRÁBAN, FOLYAMATOSAN FESZÜLTÉG ALATT ÁLL!!**

Figyelem!!! Eddig is a közvilágítási hálózatot folyamatosan feszültség alatt állónak tekintettük. Ez fokozottan érvényes a mostani állapotra. Jelenleg nem csak az HKV hibás működése esetén lesz feszültség a közvilágítási hálózaton nappal, hanem üzemszerűen is feszültség alatt áll.

A SMART CITY FUNKCIÓK BIZTOSÍTÁSÁNAK, AZAZ A KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT FOLYAMATOS FESZÜLTÉG ALATT TARTÁSÁNAK AZÉRT FELTÉTELEI VANNAK!
EGYÜTT MŰKÖDÉST ÉS **MAGASABB SZINTŰ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁST** IGÉNYEL A KÖZVILÁGÍTÁS MINDEN SZEREPLŐJÉTŐL!

- A **SMART CITY RENDSZERTŐL** ÉS ALKALMAZÓITÓL
- A **KÖZVILÁGÍTÁS PASSZÍV HÁLÓZATÁNAK** KARBANTARTÓITÓL
- A **KISFESZÜLTÉGŰ ELOSZTÓ HÁLÓZAT** SZERELŐITŐL
- AZ **AKTÍV ELEM** KARBANTARTÓITÓL
- A TELEPÜLÉSEN LAKÓ EMBEREKTŐL

MEGOLDÁS AZ OKOS VÁROS RENDSZER PASSZÍV KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATÁNAK MŰKÖDTETÉSÉRE

Az érintett szerelők, munkairányítók és üzemeltetők kiemelt oktatása az alábbiak szerint:

- Feszültség **mentesítés**
- Feszültség **alá helyezés**
- **Visszatérés** normál üzemű közvilágításra
- **Karbantartás**, a lámpatestek felkapcsolása
- Hibajelenségek **kezelése**
- OKOS VÁROS rendszer **üzemeltetői felület oktatása**

- **NAGY VÁLTOZÁST** HOZ AZ OKOS VÁROS PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSA A TELEPÜLÉSEKEN.
- AZ ÚJ OKOS LED-ES LÁMPATESTEKSEL **JAVUL A KÖZVILÁGÍTÁS MINŐSÉGE**, SOKKAL VILÁGOSABBAK, FÉNYESEBBEK AZ UTCÁK A FORGALMAS IDŐSZAKOKBAN, MÍG ÉJSZAKA JELENTŐS MEGTAKARÍTÁSOK KÉPZŐDNEK
- AZ AUTOMATIKUS HIBAFELDERÍTÉS SOKKAL **GYORSABB HIBAE LHÁRÍTÁST, MINŐSÉGIBB SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁST** TESZ LEHETŐVÉ AZ AKTÍV ÉS PASSZÍV ELEM KARBANTARTÓINAK, AMI **AZ EMBEREK KOMFORTÉRZETÉT JAVÍTJA.**

- A SMART CITY RENDSZER NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRUL A KÖZVILÁGÍTÁS **KÖLTSÉGHATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ**
- **JELENTŐS MEGTAKARÍTÁSOK** KÉPZŐDNEK A PROGRAMOZOTT FÉNYÁRAM MENETRENDEK ÉS A SMART ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁBÓL
- AZ OKOS RENDSZER DIAGNOSZTIKAI JELZÉSEI ALAPJÁN A **HIBÁK EGYÉRTELMŰEN BEAZONOSÍTHATÓK**, AMI **GAZDASÁGOSABB KARBANTARTÁST EREDMÉNYEZ.**
- A KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT 24 ÓRÁS ÜZEME LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A SMART ESZKÖZÖK, **KAMERA RENDSZER, WIFI HOTSPOT-OK, SENZOROK** FOLYAMATOSAN MŰKÖDJENEK
- EZEK JÓTÉKONY HATÁSSAL VANNAK A **KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRE** ÉS AZ **INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTSÁGÁRA** IS, EZÁLTAL A **TELEPÜLÉS SOKKAL BIZTONSÁGOSABB, ÉLHETŐBB A LAKOSOK RÉSZÉRE.**

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Bakos Tibor
Közvilágítási Projektvezető
Prolan Irányítástechnikai Zrt.